

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ БЫЧКОВ

Ворисова Зулайхо Абдилходи кизи

Студентка 2 курса

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829785>

Аннотация. В статье обобщены результаты изучения условия кормления и содержания животных. Таким образом, по анализу скормленных кормов, уровень кормления животных за весь период выращивания и откорма был сбалансированным и способствовал нормальному их росту и развитию, получению 750-800 г. среднесуточных приростов живой массы. У бычков I, II, III и IV группы, расход кормов на 1 кг при живой массе в среднем составляет 8,88; 9,48; 9,34 и 9,50 кормовых единиц.

Annotation. The article summarizes the results of studying the conditions of feeding and keeping animals. Thus, according to the analysis of the fed feed, the level of feeding of the animals for the entire period of growing and fattening was balanced and contributed to their normal growth and development, obtaining 750-800 g of average daily gain in live weight. For bulls of groups I, II, III and IV, feed consumption per 1 kg of live weight averages 8.88; 9.48; 9.34 and 9.50 feed units.

Ключевые слова: кормления, выращивания, крупного рогатого скота (КРС), скрещивания, черно-пестрой, гольштейнской, породой, генотипов, разведения.

Key words: feeding, growing, cattle, crossing, black and white, Holstein, breed, genotypes, breeding.

Введение. Кормление - важный фактор формирования животного. Оно вызывает не только морфологические, но и функциональные изменения в организме. Многочисленные исследования показывают, что, регулируя уровень и тип кормления, можно изменять формы телосложения скота, соотношения важнейших тканей в теле, т. е. непосредственно влиять на отдельные качественные показатели мяса.

Методы и результаты исследование: при недостаточном кормлении происходит неравномерная задержка в росте отдельных частей туши. Наибольшая задержка роста тканей, как при среднем, так и особенно при пониженном уровне кормления имеет место в поясничной и грудной частях. Вследствие чего резко уменьшается выход таких ценных отрубов, как спинной (толстый и тонкий край) и филей, значительно снижается

также удельный вес оковалка, костреца и огузка. В этих частях при недостаточном кормлении снижается выход мякоти и увеличивается доля костей и соединительной ткани.

Таким образом, пониженный уровень кормления при выращивании и откорме молодняка приводит не только к получению более мелких животных, но и резко снижает выход мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы, в результате чего недостаточно используются биологические возможности растущих животных, сдерживается рост производства мяса.

В период проведения научно-хозяйственных опытов для животных всех групп были созданы одинаковые условия кормления и содержания.

Основным материалом исследований служили бычки черно-пестрой породы и помеси разного генотипа от их скрещивания с голштинским скотом.

В племенном фермерском хозяйстве «Бахтий имкон» Олтинкульского района Андижанской области на 48 новорожденных бычках, отобранных по принципу аналогов. Для проведения исследования было сформировано четыре группы бычков по 12 голов в каждой согласно схеме проведения опытов.

В I группу вошли бычки черно-пестрой породы, II группа с 3/8, III – группа 3/4 и IV группа с 31/32 – кровности по голштинской породе. Для всех групп животных созданы одинаковый режим содержания и условия кормления.

По общепринятым методикам зоотехнического анализа и их остатков определяли поедаемость кормов.

Структура кормов и норма кормления в рационах обеспечивали нормальный рост и развитие бычков. В молочный период бычкам выпаивали по 520 кг цельного молока, что способствовало их интенсивному росту и развитию.

В рационе бычков, летом за период до 15 месячного возраста, удельный вес зеленой люцерны составил 48,0-48,2%; до 18 – 37,9-38,1 %; 21 33,1-35,6% и 24 месячного возраста 40,9%.

За период опыта удельный вес концентрированных кормов в рационе по всем группам бычков в среднем составил 15,7-15,9%. Уровень кормления в расчете одного бычка приведен в таблице 1.

Таблица 1

Фактически скормлено кормов одному бычку от рождения до 24 месяца (кг)

Наименование корма	Г р у п п а			
	I	II	III	IV
Молоко цельное	254,5	254,5	254,5	254,5
Сено люцерновое	380,8	380,8	380,8	380,8
Сенаж из люцерны	1120,4	1120,4	1120,4	1120,4
Шелуха хлопчатниковая	320,7	320,7	320,7	320,7
Люцерна зеленая	2215,4	2215,4	2215,4	2215,4
Концентрированные корма	380,5	380,5	380,5	380,5
Шрот хлопчатниковый	220,8	220,8	220,8	220,8
Силос кукурузный	939,2	939,2	939,2	939,2
Итого	5832,3	5832,3	5832,3	5832,3
Расход корм.ед. на 1кг прироста живой массы	8,88	9,48	9,34	9,50

По химическому анализу корма имели оптимальное содержание большинства питательных веществ. Зеленая люцерна является высокобелковым кормовым растением, в 1 кг которой содержало 32,0 - 34,0 грамм протеина.

Таким образом, по анализу скормленных кормов, уровень кормления животных за весь период выращивания и откорма был сбалансированным и способствовал нормальному их росту и развитию, получению 750-800 г. среднесуточных приростов живой массы. У бычков I, II, III и IV группы, расход кормов на 1 кг при живой массе в среднем составляет 8,88; 9,48; 9,34 и 9,50 кормовых единиц.

В среднем на каждое животное приходилось 20 м² площади, где были оборудованы стационарные бетонные кормушки и водопойные ёмкости.

Данные рис. 1 показывают, что существенных различий в структуре потребления кормов между молодняком различных групп не установлено.

Рис. 1. Количество потребляемых кормов в среднем одним бычком от рождения до 21 мес., %.

При этом важно отметить, что с возрастом животных, по мере повышения их живой массы, увеличивалось потребление всех видов кормов.

Снижение уровня потребления концентрированных кормов достигалось в возможной мере за счет повышения качества и биологической ценности стойловых кормов в особенности сочетания нагула в период доращивания животных, с большим использованием пастбищных трав. Установленный уровень кормления обеспечивал достаточно высокую интенсивность роста животных, их нормальное развитие.

На основании химического анализа была подсчитана питательность пастбищных трав. В 1 кг абсолютно сухого травостоя содержится 0,68 корм. ед. и 70 г переваримого протеина.

Кормовые рационы, где количество грубых кормов была выше нормы, животные получали сухих веществ и кальция несколько больше, но при этом снижалось потребление переваримого протеина и фосфора. Для определения общей влаги и последующего зооанализа средние пробы объёмистых кормов отбирались еженедельно, а концентрированных по

мере поступления партий.

В структуре рациона опытных животных в соответствии с технологией их содержания доля концентрированных кормов составила в среднем за весь период 6,9-7,2% от питательности, сахаро -протеиновое отношение рационов для всех подопытных групп колебался от 1:0,6; 1: 0,5. На 1 кормовую единицу приходилось 116-120 г перевариваемого протеина 9,12-15,5г кальция, 4,4-5,2 г фосфора, 30,0-0,58,6 мг каротина, что отвечает рекомендуемым нормам Российского НИИ мясного скотоводства. В среднем за сутки животные потребляли 9-9,5 к. ед.

Заключение

Таким образом, по анализу скормленных кормов, уровень кормления животных за весь период выращивания и откорма был сбалансированным и способствовал нормальному их росту и развитию, получению 750-800 г. среднесуточных приростов живой массы. У бычков I, II, III и IV группы, расход кормов на 1 кг при живой массе в среднем составляет 8,88; 9,48; 9,34 и 9,50 кормовых единиц.

Литература:

1. Гончарова Н. Эффективность выращивания бычков на мясо. /Н.Гончарова, Л.Кибкало // Ж. Молочное и мясное скотоводство. 2011 №3 с. 20-21.
2. Солдатов А.П. Черно-пестрый скот. Кн. Скотоводство. М., Колос, 1984. С. 191-197.
3. Хидиров И., Хабибуллин К. Интенсификация производства говядины. Ташкент, 1989. 152 с.
4. Базаров М., Умирзаков И., Махмудова К. СВЯЗЬ МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 695-704.
5. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.
6. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.

7. Базаров М. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 1019-1023.
8. Собиров И. А., Базаров М. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 120-124.
9. Shohruh I. et al. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА ПЕРВОТЕЛОК НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ //Science Promotion. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 871-877.

